

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ**TIME AND ETERNITY****БОЛЬШАКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,***Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.***BOLSHAKOVA ANASTASIA SERGEEVNA,***Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University.*

В статье представлена попытка реанимации недавно актуальной, в определенном смысле модной темы – «Вечность и время». Ее можно было бы назвать благополучно забытой, вспыхнувшей спустя два тысячелетия с новой силой, и как бы ускользнувшей в «век скорости», обретя в нем ложную прозрачность. Содержание статьи далеко от актуализации проблемы, от «актуальности» в ее академическом звучании; тема скорее насущна, обращена к все еще сущему. Именно насущна, поскольку новая эра цифровизации и стремительной информатизации бросает человечеству новые вызовы, но вызовы, лишенные возможности сопротивления (можно сказать, новые изоциренные «пределы»), при этом «намекая» о том, что пространства цифрового мира - это Небытие, втягивающее в себя все человечество. Насущность же тем/проблем Времени и Вечности все еще борется за «сущее», за «реальность, которая все еще оказывает сопротивление» (С. Жижек). Насущность указывает на возможность преодоления «предела», инвертировав оценку Вечности как безусловного идеального прообраза Времени. Время создает Вечность как залог своей связи с реальностью; такая вечность помнит о своей иллюзорности, периодически выбрасывая человека на поверхность сна в мир Времени. Время и Вечность нуждаются друг в друге, они взаимопорождены, их связь — это пульсация сна и бодрствования, реальности и сновидческих иллюзий.

The article presents an attempt to reanimate the recently topical, in a certain sense, fashionable theme - "Eternity and Time". It could be called happily forgotten, flaring up after two millennia with renewed vigor, and, as it were, slipping into the "age of speed", gaining false transparency in it. The content of the article is far from the actualization of the problem, from the "relevance" in its academic meaning; the theme is rather urgent, it is addressed to the still existing. It is urgent, since the new era of digitalization and rapid informatization throws down new challenges to mankind, but challenges devoid of the possibility of resistance (one might say, new sophisticated "limits"), while "hinting" that the spaces of the digital world are Non-Existence, involving all humanity. The urgency of the themes / problems of Time and Eternity is still fighting for "existence", for "reality, which still resists" (S. Žižek). The urgency indicates the possibility of overcoming the "limit" by inverting the assessment of Eternity as an unconditional ideal prototype of Time. Time creates Eternity as a guarantee of its connection with reality; such an eternity remembers its illusory nature, periodically throwing a person onto the surface of sleep in the world of Time. Time and Eternity need each other, they are mutually generated, their connection is a pulsation of sleep and wakefulness, reality and dream illusions.

Ключевые слова: время, вечность, временность, безвременье.

Key words: time, eternity, temporality, timelessness.

Проблема сущности Времени, напрямую связанная с проблемой Вечности, занимает одну из центральных позиций в философии, и оба этих понятия находят свое прямое отражение в онтологии, антропологии, синергетике, экзистенциализме, в ряде других философских разделов и направлений, а также в религии, кинематографе, музыке и живописи.

Вечность и время, как правило, должны рассматриваться неразрывно, и предпосылки этому утверждению можно найти еще во времена Античной философии, обращаясь к взглядам Гераклита и Парменида. Одна из основных идей, давших начало оптимизации натурфилософского направления, выражается в мысли Гераклита «время не имеет под собой никаких оснований, оно само есть основание всего, причина и условие» [12]. Философ рассматривает время как действующую субстанцию, что значительно расширяет представление того времени об этом понятии – теперь Время – не только лишь форма существования вещей и мира. Данные убеждения выражаются метафорой Гераклита «Αἰὼν παῖς ἐστὶ παῖζων, πεισσεύων παιδὸς ἢ βασιληῆς», которая на сегодняшний день имеет несколько интерпретаций, где понятия Времени и Вечности сплетаются (а иногда и отождествляются). Дословно фраза переводится на русский язык как «Эон (век) – ребенок, играющий в песейю, ребенку принадлежит царская власть» [16]. Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что в современных отечественных исследованиях широко применимы два других варианта перевода. Первый – «Век – дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле», а второй «Айон (Время) – ребенок, играющий в шашки: царство ребенка» [17]. Особую роль играет интерпретация именно слово αἰών, которое в первом случае понимается как «век, вечность», когда как во втором – «время», что корнями уходит в этимологию самого греческого термина, основываясь на которой, взаимосвязь времени и вечности в понимании Гераклита видится более явной. Рассматриваемое слово по своей коннотации максимально приближено к русскому «юность», то есть αἰῶνος по аналогии – не просто «вечно существующий», а еще и вечно новый, возобновляющийся, начинающий сначала [12]. Таким образом, Гераклит говорит и про время, и про вечность (которая, оставаясь сама по себе неизменной, «играет» вещами, которые могут существовать только во времени, всячески меняя их положение, как бы пересыпая их как песок, переставляя их как в игре в шашки). Чтобы понимать неразрывность времени и вечности, необходимо обратиться еще и к понятию Сущего, которое у Гераклита выражается в вечно текущем процессе — это вечное становление и изменение (если вещь представляется человеку как нечто стабильное и статичное, то она является иллюзией). Гераклитовское время принято представлять неким вечным, непрерывно бегущим потоком, который несет вещи, тем не менее, течет скорее не время, а сами вещи и процессы, в этом времени существующие (течение этих процессов выражается в изменении – так, например, изменяется материальный мир, человеческое сознание, и эти модификации непрерывны, «вечны», они не прекращаются, но какой-либо четкой конечности не достигают, возобновляются, претерпевая различные метаморфозы). Из этого можно сделать вывод – время у Гераклита не внешне в отношении вещей, и эта мысль встречается у Х.Л. Борхеса в эссе «Новое опровержение времени»: «Мы сотканы из вещества времени. Время – река, которая уносит меня, но эта река – я сам; тигр, который пожирает меня, но этот тигр – я сам; огонь, который меня пепелит, но этот огонь – снова я» [6].

Обобщая вышесказанное, можно полагать, что образ временного потока у Гераклита стирает границы и внешние пределы вещей, что характеризует Вечность, а не Время. При этом Вечность как таковая статична и неизменна – и текучесть вещественного мира должна связываться скорее со временем, которое обладает измеримостью, последовательностью и возможностью установить длительность или продолжительность процессов, происходящих с вещами.

Далее обратимся к учению Парменида, которое базируется на утверждениях: "бытие есть, а небытия нет" и "возникновение возможно только из небытия, уничтожение возможно только через уход в небытие" [11], объединив которые, можно полагать, что в бытии нет возникновения и исчезновения, и то, что мы привыкли этими понятиями обозначать - только заблуждение. То есть, если нет ни возникновения, ни исчезновения, нет и определенной измеримости происходящего (как во времени, так и в пространстве), а следовательно, и движения. Согласно Пармениду, в мире нет и множественности вещей, так как сущее (многое, образованное из частей), может быть таковым только при условии, что они (части), разграничены небытием [17]. И если бытие в этом контексте абсолютно однородно, деление времени на настоящее, прошлое и будущее эту однородность нарушает, что дает мыслителю возможность полагать, что существует только настоящее, которое не конфликтует ни с прошлым, ни с будущим, есть только вечное "сейчас". Такое представление о времени получило название "безвременье", что по своим свойствам может быть сравнимо с Платоновской вечностью. Платон обращается к уже рассмотренному нами понятию Эон (век, причем век замкнутый, целостный), который он понимает как временной прообраз, вечность в мире неподвижных идей, и противопоставляет ему хронос – аморфное время. В представлениях Аристотеля вечность, наоборот, пронизывает вещи, что объясняется тем, что материалисты сосредотачиваются на материальной временности, когда как идеалисты нацелены на поиск Вечного в эпохах или эрах, во взаимоотношениях между проходящими вещами и в логических связях суждений [16].

Античные представления о вечности и времени, фундаментом для которых служило сравнение стабильных и изменяющихся объектов, природных и социальных ритмов (одни вещи разрушаются, другие существуют бесконечно долго), выражаются в понимании того, что определенные вещи (существа) могут противостоять силе времени. Это понимание в дальнейшем вылилось «в метафизическом понятии вечности как признаке трансцендентного бытия - самодостаточного, невидимого, непостижимого, сверхвременного, статичного, но вместе с тем творящего мир и время». Трансцендентная вечность противопоставляется времени, она не собрана из временных промежутков и в них не находится, то есть нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, поэтому ее нельзя измерить, она не прибывает и не убывает. «Она не была и не будет, но только есть раз и навсегда» (Августин) [1].

Итак, понятия Вечность и Время взаимосвязаны, и стоит, отвлекаясь от классических представлений о них, обратиться к трактовке Времени как иллюзии Вечности, которая встречается у аргентинского писателя и философа Хорхе Луиса Борхеса. Существование в пространственно-временном измерении уже наталкивает человека на скудность осознания (и тем более, понимания) своего, достаточно шаткого и нестабильного положения в мире. Проблемы «часовости» Борхес поднимает и широко освещает в ряде своих работ, например, в «Истории вечности», в «Мыслях вслух», в «Гороскопах черепахи». Обращаясь к вопросу «времени», философ замечает, что для начала необходимо разъяснить вопрос с вечностью. Время действительно представляется «неким неумелым слепком с вечности», и, возможно, скорее не слепком, а симулякром (если в отношении вечности вообще возможны симулякры). Платон говорит о Сущем как о симулякре мира идей, но разве нечто идеальное и вневременное может породить совершенно иное, являющееся частью вневременного, в то же время быть преходящим, углым, временным; не совпадать со своим прародителем не только по существу, но и просто слабо «пародировать» свой источник. Вероятно, нет, если эта пародия не есть истинный смысл идеальных прародителей Сущего. Это выливается в ряд вопросов, поднятых, в том числе, и Борхесом. «Где вечность?», «Что было сначала - время или вечность?». В «Истории вечности» философ отсылает нас к диалогу Платона «Тимей» [13], развенчивая известный платоновский образ «стола и стула», а также к позиции Плотина по вечности, описание которой встречается в Третьей книге «Эннеад» [15;19]. Исходя из этого,

выделим несколько основных направлений, на которые Борхес особенно обращает внимание, а именно: Время создает метафизическую непонятность - время предшествует вечности. Неясным остается направление времени: куда оно движется (вектор времени может указывать на движение из прошлого в будущее, но может быть и наоборот)? В данном контексте при постановке вопроса о движении времени, стоит рассмотреть позицию Бертрانا Рассела, к которой отсылает Борхес в своей «Истории вечности». Б. Рассел отстаивает реальность и банальность бесконечных чисел, задается понятием «конца» бесконечного процесса исчисления, что в итоге сформировалось в предположение, что число не является вечностью [20]. Борхес же утверждает, что вечность есть проще, но вместе с тем, остается не менее загадочной, и эта загадка может возникать как одновременность всех времен (или времени). В этом ключе вечность могут понимать, например, метафизики (такого рода трактовки можно встретить в Пятой книге «Эннеад» Плотина).

Возвращаясь к идеям Платона, стоит отметить, что Вечность, которая возникает в качестве источника для других, для него не раскрывается, и широта ее понимания символизирует скорее определенную ее идеализацию в древнегреческом сознании [13]. Вероятнее всего, придется согласиться с тем, что и идеальность, элементарность, чистая простота и вечность как неразрезаемый поток, текущий по кругу — это нечто, выдуманное людьми с целью скрасить свое временное существование. Так или иначе, неприятно мириться с участью абсолютно временного существа, так как эта временность застаёт нас врасплох не в тот момент, когда мы действительно умираем, а на протяжении жизни. Эта устойчивая временность всегда пребывает с нами, напоминая о себе в неподходящий момент, и от нас неотделима по своей природе, как память, говорящая, что весь этот «прошлый» мой мир, мое прошлое, прошедшее, действительно прошло, но не за конкретный и измеримый период – не за 20, 30 или 80 лет. Это прошлое умещается в секунды, если не доли секунд воспоминания о нем. Временность не дает нам даже передышки, она выражает «тотальность», «вседействительное» по Т. Адорно, и все, что мы можем, это найти уголок забытья, чтобы придумать «краткосрочную вечность». И это является бегством в ускользающую реальность, которая описана Адорно как «матрешечная» структура – только от обратного: каждая новая, «выстраиваемая» реальность больше предыдущей. Вероятно, только при таком раскладе конструирования собственной «краткосрочной вечности» от временности можно убежать, и так по кругу. Тем не менее, это не проект тотального разрушения своего существования в реальном времени, это скорее попытка прорыва сознания через «затвердевшую поверхность понятийной формы» [2]. Вспомним слова словенского философа Славоя Жижека о том, что реальность – это то, что оказывает сопротивление [10] и немного их перефразируем. Временность – это то, что оказывает сопротивление, и этому сопротивлению можно противостоять, создав для себя особый безвременный остров небытия.

Так, обобщая идеи Борхеса, можно полагать, что вечность нужно воспринимать как неуловимую бесконечную иллюзию. Представления философа о Вечности сравнимы с его идеей «безграничной библиотеки, которая должна включать в себя, по сути, еще одну книгу» [5]. Эта «еще одна книга» - еще одно пространство для бегства, оставляющее право на отвлечение от временности. Важно то, что Борхес не отрицает иллюзорность и мира в целом. «Разум, который действует в нас, и который мы не различаем в себе, порождает понимание картины мира только как нечто нечеткое. Если этот мир представляется устойчивым и протяженным в пространстве и времени, но в то же время, улицы и дома этого мира будут указывать на «вечные щели безрассудства» - таков мир предстанет как ложное представление» [7].

Рассуждая о времени и вечности, нельзя не затронуть тему Будущего. Идея будущего у того же Борхеса связана с желанием человечества (и человека в отдельности) вернуться в Начало по аналогии с тем, как сама Вселенная стремится вернуться к своему вечному, к источнику, лежащему за пределами времени. «Если время - это образ вечности, то будущее

должно быть движением души к тому, что должно произойти. Время затрагивает человека больше, чем другие метафизические проблемы - поскольку они являются абстрактными. Поэтому проблема времени непосредственно касается каждого» [8].

Современный экзистенциальный анализ рассматривает время как потенциальность, то есть с позиции «иметь подходящий случай, иметь возможность» [14]. В данном контексте вопросы времени можно сопоставить с определёнными человеческими переживаниями при разнообразных болезнях. Ощущая страх, человек «смотрит» в будущее, при глубокой депрессии закичивается на прошлом, заново проживая его, а при истерии взгляд обращается в настоящее. Можно утверждать, что само время переживается человеком в периоды нестабильности, неустойчивости, душевного разлада, когда уже упомянутая временность давит своей постоянностью. Человек стремится уйти в такое состояние, где больше нет страданий – но это состояние иллюзорно, хоть и может быть вызвано абсолютно реальными, болезненными проявлениями: алкоголизм, наркотическое опьянение, психические расстройства, что может приводить к явлению коморбидности и формировать аутодеструктивный тип личности во всей его полноте. Здесь можно вспомнить слова Жюль Делеза, который утверждал: «Алкоголизм - это поиск не удовольствия, а особого эффекта: последний в основном состоит в необычайной приостановке настоящего» [9]. Такая «необычная приостановка настоящего» - и есть вечность, которая, однако, только лишь иллюзия. Вечно настоящее всегда мнимо и иллюзорно, и Вечность - только «придумка» опьяневшего разума, которая является не просто некоторым непродуманным выводом из наблюдения за временем и всем временным - вечность это фантазм.

Более того, Делез прямо указывает на эту вечность, открывающуюся человеку, страдающему алкоголизмом – в нее умещается и его прошлое, и возможное будущее, но лишь переописанные в терминах вечности – это то прошлое, которого никогда не было (выдуманное, гипертрофированное, разросшееся до состояния идеи («фантастическое прошлое», согласно Делезу), или субъективного восприятия идеальности личной истории, которой никогда не касался, как бы из опаски ее нарушить, и поэтому как будто не жил этим прошлым, остерегаясь его спугнуть), и будущее, которое никогда не наступит (оно застыло в своем вечном ожидании стать настоящим; настоящим не менее идеальным, и поэтому также с трепетом оберегаемым, а потому и сумбурным, чтобы даже своим взглядом (лишней спекуляцией, созерцанием) не нарушить покой идеального настоящего/будущего). Будучи идеальными, прошлое, настоящее и будущее никогда не соприкасаются в вечности, не являются ее составными частями (то есть вечность из них не строится - она не нацелена на их вечно возобновляющийся круговорот, она вообще не имеет цели, так как сама для себя и цель и причина), однако поразительным образом там умещаются. Сама вечность, выражаемая, как сказано выше, в приостановке настоящего, можно полагать, только в таком случае существовать и может (в качестве фантазийного элемента), иначе есть только давящее настоящее – «бесконечно длящееся мгновение». Можно вспомнить слова Н. Бердяева: «настоящее есть лишь какое-то продолжающееся мгновение, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет, но которое само по себе представляет некую отвлеченную точку, не обладающую реальностью. Прошлое призрачно потому, что его уже нет. Будущее призрачно потому, что его еще нет» [3]. И зависание в таком вот давящем настоящем, которое непрерывно напоминает о временности, способствует отрыву от реальности как таковой, отрыву от материального мира с ощущением безвременья как реального мгновения Вечности.

Подводя итог, можно говорить о том, что время, как правило, воспринимается как устойчивая цепочка «прошлое – настоящее – будущее», выражаемое в аналогии «начало – процесс – конец», но, если рассматривать это понятие с метафорической, мифологической, метафизической сторон, можно приблизиться к определению понятия Вечность, абстрагируясь от ее апофатического осмысления как некоего идеала. Вечность, таким образом, как ил-

люзия ухода от настоящего, это время человеческих переживаний, это, по словам Борхеса, «сокровенное и хрупкое зеркало» [4].

«Вечность есть образ, созданный из времени» [4].

«Вечность – это время наших переживаний» [8].

Хорхе Луис Борхес

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Августин. Избранные сочинения. В 4 ч. — М., 1786.
2. Адорно Т. В. Негативная диалектика. - М.: Научный мир, 2003.-374 с.
3. Бердяев Н.А. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Париж, 1969. – 273с.
4. Борхес Х. Л. История вечности. – М.: АСТ, 2014. – 320 с.
5. Борхес Х. Л. Письмена Бога / Составление, вступ. Статья и прим. И. М. Петровского. — М.: Республика, 1992. — 510 с.
6. Борхес Х.Л. Новое опровержение времени. М.: Полярис, 1994.
7. Борхес Х.Л. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. Произведения 1942–1969. – Изд. 2-е, стер. – СПб.: Амфора, 2011. – 847 с.
8. Борхес Х.Л. Собрание сочинений: в 4 т. / Х.Л. Борхес. - СПб.: Амфора, 2007. -Т. 3. - С.546.
9. Делез Ж. Логика смысла. Екатеринбург: "Деловая книга", 1998. - 480 с.
10. Жижек С. "Матрица" или две стороны извращения //Искусство кино. № 6. 2000. [Электронный ресурс] URL: <http://kinoart.ru/archive/2000/06/n6-article16>
11. Лебедев А. В. Парменид // Новая философская энциклопедия. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. – 384 с.
12. Лебедев А.В. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова (с новым критическим изданием фрагментов). – СПб.: Наука, 2014. – 533 с.
13. Лосев А.Ф. Комментарии к Диалогам Платона. – М.: «Мысль», К.: PSYLIB, 2005.
14. Лэнгле А. Экзистенциальный анализ. – М.: Когито-Центр, 2020, С. 184.
15. Плотин. Эннеады. К.: УЦИММ-ПРЕСС, 1995. - 394 с.
16. Трубецкой С.Н. Метафизика Древней Греции / примеч. И.И. Маханькова. – М.:Мысль,2010. – 589 с.
17. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / изд. подгот. А.В. Лебедев; отв. ред. и авт. вступ. ст. И.Д. Рожанский. – М.: Наука, 1989. – 576 с.
18. Черняк Л.С. Вечность и время: возвращение забытой темы / под ред. А. А. Григорьева, О.Е. Лебедевой. – М.; СПб.: Нестор-История, 2014. – 696 с.
19. Plotini. Enneadas. Paris, 1855. P. 168-181.
20. Russell B. Mysticism and Logic. L 1953, P. 83 – 94.

© *Большакова А.С., 2021.*